

**MULOQOTDA SAMIMIYLIK TUSHUNCHASINING O‘XSHASH
TUSHUNCHALAR BILAN KESISHUVI**

Mirzakamolova Sadoqatxon Sayidaxmadovna

Namangan Davlat Universiteti katta o‘qituvchisi

sadoqatmirzakamolova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada samimiylik va unga yondosh tushunchalar batafsil tahlil qilingan. Samimiylik yondosh tushunchalar bilan anglashiladi, masalan halollik, rostgo‘ylik, mehribonlik, ochiq yuzlilik.... Aksincha, qarama- qarshi tushunchalar: ikki yuzlamachilik, qo‘pollik, dilozorlik, xudbinlik kabi tushunchalar bilan kesishadi. Maqolada samimiylik va uning muloqotdagi o‘rni haqida keng fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: hushmuomalalik, halollik, kamtarlik, ochiqko‘ngillik, uyatchanlik, ahloqiy me‘yor, sinonimik tarmoq, bag‘rikenglik

**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИСКРЕННОСТЬ В ОБЩЕНИИ С
ПОХОЖИМИ ПОНЯТИЯМИ**

Мирзакамалова Садокатхон Сайидахмадовна

Старший преподаватель Наманганского государственного университета

sadoqatmirzakamolova@gmail.com

Аннотация: В данной статье подробно анализируются искренность и связанные с ней понятия. Под искренностью понимают родственные понятия, такие как честность, правдивость, доброта, открытость... Напротив, противоположные понятия пересекаются с такими понятиями, как лицемерие, грубость, высокомерие и эгоизм. В статье рассматривается искренность и ее роль в общении.

Ключевые слова: вежливость, честность, скромность, открытость, застенчивость, моральные нормы, синонимическая сеть, толерантность

THE INTERSECTION OF THE CONCEPT OF SINCERITY IN COMMUNICATION WITH SIMILAR CONCEPTS

Mirzakamolova Sadoqatxon Sayidahmadovna
Senior teacher of Namangan State University
sadoqatmirzakamolova@gmail.com

Annotation: In this article, sincerity and related concepts are analyzed in detail. Sincerity is understood by related concepts, such as honesty, truthfulness, kindness, openness... On the contrary, opposite concepts intersect with concepts such as hypocrisy, rudeness, arrogance, and selfishness. The article discusses sincerity and its role in communication.

Key words: politeness, honesty, modesty, openness, shyness, moral standard, synonymous network, tolerance

KIRISH

Hushmuomalalik va samimiylilik har qanday vaziyatda , qarshisidagi inson kim bo'lishidan qat'iy nazar chiroli hulq atvorni namoyish qilishdir. Hozirgi zamon insonidan kundan kunga zamon rivojlangani sari o'ziga ishongan, qat'iyatli bo'lish talab etiladi. Albatta hayotning pastu balandliklaridan inson o'zida bo'lgan ishonchi tufayli oson o'tadi. Ammo bu ishonchning ko'payib ketishi manmanlikka va boshqalarni mensimaslikka olib kelishi ham mumkin. Bunday holat ishda yoki qarindoshlar davrasida juda seziladi va insonni noqulay vaziyatlarga tushirib qo'yadi. Bu borada inson o'ziga ishonibgina qolmay, boshqa insonlarga nisbatan samimiyligini saqlab qolishi kerak.

Shu narsa aniqki, hushmuomala va samimiy bo‘lish hammaning ham qo‘lidan kelmaydi. Xalqda “birinchi taasurot muhim “ degan gap bor. Aynan shu taassurotni olish uchun o‘zaro muloqotga kirishadilar. Inson kim bo‘lishidan qat‘iy nazar, kamtarligicha qolib, hammaga birdek muomala qilib, suhbatdoshining ko‘nglidagini topib gapirsa, albatta uning har bir ishida muvaffaqiyat bo‘ladi. Shuning uchun ham hushmuomalalikni omadning kaliti deydilar. Ayrim kasblarda masalan, savdo sohasida hushmuomalalik eng kerakli xislatlardandir.

Eng avvalo inson, samimiy bo‘lishni o‘z oilasidan boshlashi kerak. Oila a‘zolari bilan qurilgan iliq va mustahkam aloqalar inson kayfiyatiga ijobiy ta‘sir etadi. Va albatta, ishxonada ham hamkasblarning bir –biriga samimiy bo‘lishi, ijtimoiy so‘g‘lom muhitni yaratadi, natijadada ish unumini oshiradi. Chunki jamiyatdagi do‘stona atmosfera insonlarga muloqotda qulaylik tug‘diradi va ijtimoiy doiraning kengayishiga sabab bo‘ladi. Kamtar bo‘lishning insonga bir nechta foydali tomonlari bor. Kamtar inson o‘zini nisbatan yaxshi boshqaradi, chunki insonlar orasida u o‘z haddi va chegaralarini yaxshi biladi. Manman inson esa nozik vaziyatlarda o‘zining xudbin ekanligini oshkor qilib qo‘yadi va o‘zini nazorat qilolmay qoladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Samimiylik lingvistik-madaniy tushuncha sifatida, kommunikativ qiymat va uyg‘un aloqaning sharti sifatida, kommunikativ kategoriya va kommunikativ strategiya sifatida bir necha bor lingvistik tavsif ob‘ekti bo‘lganligini hisobga olish kerak [C. S. Avakimyan, S. Denningxaus, S. N. Plotnikova, A. V. Puzyrev, yu. S. Stepanov, I. B. Shatunovskiy va boshqalar]., tadqiqotchilar, shuningdek, "yolg‘mon", "yolg‘on" tushunchalarini o‘rganishda samimiylik va rostgo‘ylik masalalariga murojaat qilishadi, bu haqiqat normalarining buzilishi bilan tavsiflanadi, aloqa, e‘tiqodning axloqiy me‘yorlariga zid keladi [1,435-452].

Eng avvalo, har qanday muloqotning eng elementar funksiyasi-suhbatdoshlarning o‘zaro bir-birini tushunishlarini ta‘minlashdir [2,18]. Samimiylik yondosh tushunchalar bilan anglashiladi masalan, halollik, rostgo‘ylik, mehribonlik,

ochiq yuzlilik.... Aksincha, qarama- qarshi tushunchalar: ikki yuzlamachilik, qo‘pollik, dilozorlik, xudbinlik, yolg‘on kabi tushunchalar bilan kesishadi.

Shaxslararo munosabatlar psixologiyasi tajribali shaxslar o‘rtasidagi munosabatlarning turli darajalarida amalga oshiriladi. Ular o‘zaro ta‘sir qiluvchi shaxslarning turli xil hissiy holatlariga, shuningdek, ularning psixologik xususiyatlariga asoslanadi. Ba‘zida shaxslararo munosabatlar hissiy, ekspressiv deb ataladi. Shaxslararo munosabatlarning rivojlanishi yosh, jins, millat va boshqa omillar bilan belgilanadi. Ayollar erkaklarnikiga qaraganda ancha kichikroq ijtimoiy doiraga ega. Ular o‘zini oshkor qilish, o‘zlari haqidagi shaxsiy ma‘lumotlarni boshqalarga etkazish uchun shaxslararo muloqotga muhtoj. Bundan tashqari, ayollar ko‘proq yolg‘izlikdan shikoyat qiladilar. Ular uchun shaxslararo munosabatlarda eng muhim xususiyatlar qayd etilgan va erkaklar uchun esa ishbilarmonlik fazilatlari muhimdir.

Dinamikadagi shaxslararo munosabatlar quyidagi sxema bo‘yicha rivojlanadi: ular paydo bo‘ladi, mustahkamlanadi va ma‘lum bir yetuklikka erishadi, keyin ular asta-sekin zaiflasha oladi. Shaxslararo munosabatlarning rivojlanish dinamikasi quyidagi bosqichlardan iborat: tanishuv, hamrohlik va do‘stlik. Shaxslararo munosabatlarning rivojlanish mexanizmi - bu bir shaxsni boshqa shaxsning tajribasiga munosabati. Qishloq joylarga qaraganda, shahar sharoitida shaxslararo aloqalar ko‘p bo‘lib, tez boshlanadi va tezda uziladi.

Bolalikdan boshlab, ma‘lum bir madaniyatga tegishli bo‘lgan atrofdagi odamlar, narsalar, hodisalar minglab ko‘rinmas yo‘llar bilan odamga standart ma‘noga ega bo‘lgan "o‘z-o‘zidan ravshan" standart holatlarning butun tarmog‘ini kiritadi. Turli shakllarda bu tarmoq inson shaxsi tuzilishiga majburiy ravishda kirib boradi, u dunyoga qaraydi va dunyoni idrok etish va talqin qilish stereotiplari panjarasi ortida o‘tirgandek tushunadi. Bu nafaqat ma‘lum bir madaniyatning xususiyatlariga, balki inson o‘sgan oilasining xususiyatlariga ham tegishli. Ushbu ijtimoiy va oilaviy (+ tasodifiy) stereotiplar boshqa odamni tushunish uchun to‘siq va ayni paytda zarur shartni ifodalaydi. Uni bu to‘siqlar ortida ko‘rish qiyin. Shunday qilib, bu "hujayra" nafaqat aralashibgina qolmay, balki tarkibiga barqarorlikni ham beradi, go‘yo

muloqotda individual o'zboshimchaliklarning noaniqligini kamaytiradi. Muloqotdagi eng muhim amaliy masala ochiqlikdir. Ochiqlik so'zlovchining samimiyligi sifatida emas, balki boshqasini ochiq fikr bilan idrok etish qobiliyati sifatida: u yetkazmoqchi bo'lgan narsaga ochiq bo'lish. Yuqori muloqot madaniyati sizni to'g'ri tushunishingizga ishonch beradi. Ijtimoiy qabul qilingan xulq-atvor me'yorlarini buzgan odam o'z xatti-harakatining ma'nosini ochish vazifasi bilan boshqa odamlarning ruhiyatiga "yuklaydi".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aloqa jarayoniga munosabati bo'yicha odamlar quyidagilarga bo'linadi: ochiqko'ngil va uyatchan. F.Zimbardo uyatchan odamlarni maxsus tadqiq qilgan va bu xususiyatni o'zining "Uyatchanlik" kitobida batafsil bayon qilgan. "Uyatchan bo'lish" - "ehtiyotkorlik, tortinchoqlik va ishonchsizlik tufayli muloqot qilish qiyin bo'lgan" odam bo'lishni anglatadi. Uyatchan odam "ba'zi odamlar va narsalar bilan muloqot qilishdan qochadi". Uyatchanlik insonni tanadagi eng jiddiy kasallikdan kam bo'lmagan holda nogironlikka olib keladigan ruhiy kasallik bo'lishi mumkin. Uning oqibatlarini dahshatli bo'lishi mumkin. Uyatchanlik sizni yangi odamlar bilan tanishish, do'stlar orttirish va potentsial yoqimli tajribalardan zavqlanishingizga xalaqit beradi. Bu odamni o'z fikrini bildirishdan va huquqlarini himoya qilishdan saqlaydi. Sizning uyatchanligingiz boshqalarga sizning shaxsiy qadringizni qadrlashiga to'sqinlik qiladi. Bu o'z-o'ziga va xatti-harakatga ortiqcha e'tiborni kuchaytiradi. Uyatchanlik aniq fikrlashni va samarali muloqot qilishni qiyinlashtiradi. Uyatchanlik odatda salbiy yolg'izlik, tashvish, tushkunlik hissi bilan birga keladi. Ochiqko'ngillilik esa samimiylarning bir ko'rinishi bo'lib, u inson ruhiyatining sog'lomligi, doim ijobiy fikrlashi, boshqa insonlarga nisbatan, e'tiborliligi, sahiyligini bildiradi.

Shunday qilib, muloqot odamlarning jamiyatda o'zaro hamkorlikdagi faoliyatlarining ichki psixologik mexanizmini tashkil etadi. Qolaversa, hozirgi yangi demokratik munosabatlar sharoitida turli ishlab chiqarish qarorlarini yakka tartibda emas, balki kollegial – birgalikda chiqarish ehtiyoji paydo bo'lganligini hisobga olsak,

odamlarning muomala madaniyati va muloqot texnikasi mehnat unumdorligi hamda samaradorligining muhim omillaridandir.

Bugungi kunda jamiyatda qadriyatlarning o'zgarishi, kommunikativ xatti-harakatlarning ilgari qabul qilingan me'yorlari, urf-odatlari va prinsiplaridan, shu jumladan umumiy madaniy, guruh, vaziyat va individual me'yorlar va urf-odatlardan voz kechish kuzatilmoqda, bu muqarrar ravishda shaxslararo muloqotda aks etadi. Biroq, har doim ham kommunikativ xatti-harakatlarning semiotikasi va etikasi ma'ruzachining rostgo'y, samimiy muloqotga bo'lgan munosabatini o'z ichiga oladi va haqiqatga ongli ravishda sodiqlik ratsional aloqaning asosiy tamoyillaridan biri va ma'ruzachilar o'rtasidagi uyg'un munosabatlarning shartlaridan biri sifatida e'lon qilinadi.

Ideal holda, uyg'un shaxslararo muloqot kooperativ o'zaro ta'sir postulatlariga (miqdor, sifat, munosabat / ahamiyatlilik va uslub postulati) rioya qilish talablariga muvofiq rivojlanadigan kommunikativ interaksiya deb hisoblanadi [3,402] va muloyim muloqot tamoyillari (xushmuomalalik, saxiylik, ma'qullash, kamtarlik, rozilik va hamdardlik prinsipi) [4,367].

Bundan tashqari, tadqiqotchilar uyg'un muloqotga xos bo'lgan qo'shimcha xususiyatlar qatoriga quyidagilarni haqli ravishda kiritadilar:

- 1) suhbatdoshlarning strategiyalari va taktikalarining izchilligi;
- 2) kommunikatorlar uchun o'zaro maqbul bo'lgan aloqa tonalligi;
- 3) muhokama mavzusiga, shuningdek suhbatdosh tomonidan aytilganlarning mazmuniga samimiy (va oshkora emas) qiziqish;
- 4) dialog ishtirokchilarining pragmatik munosabatlarning etarli darajada og'zaki va og'zaki bo'lmagan mujassamlanishi;
- 5) kommunikativ harakat jarayonida hech bo'lmaganda qisman o'zaro tushunishga erishish va tomonlarning roziligi [5, 161].

Ko'rinishidan, aslida, tajribali va namoyish etilgan his-tuyg'ular va his-tuyg'ularning haqiqiyligiga asoslangan uyg'un aloqa modeli ekologik aloqa parametrlari bilan bog'liq bo'lib, ular, xususan, tadqiqotchilar quyidagilarni o'z ichiga

oladi: xayrixohlik, aloqa sheriklarining suhbatdoshning shaxsiyatini salbiy baholashdan qochish istagi, umumiy hissiy markazni shakllantirish, xushmuomalalik, hamkorlik, adresatning ismini eslatib o'tish, suhbat uchun umumiy mavzuni tanlash, vaziyatga qarab stilistik vositalarni tanlash, tinglash qobiliyati orqali bayonotning adresatligini amalga oshirish, qabul qiluvchini ortiqcha ishlamaslik qobiliyati, tinglovchining e'tiborini tashkil qilish qobiliyati, o'zaro bog'rikenglik, hamdardlik, salbiy his-tuyg'ularni cheklash, suhbatdoshni rag'batlantirish va boshqalar [6,26-34].

J.Searle illokutiv nutq harakatlari haqida gapirganda, muayyan shartlar (felicity conditions) yoki ularning muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan belgilar tushunchasini kiritadi. Bunday shartlardan biri samimiylik (sincerity conditions) [7,204].

Ushbu xatboshida bizni qiziqtirgan "ochiqlik" tushunchasi "samimiylik", "rostgo'ylik" va boshqalar kabi tegishli tushunchalar bilan qanday bog'liqligini ko'rib chiqamiz, lekin birinchi navbatda "ochiqlik" tushunchasining mazmunli minimumini aniqlaymiz.

Izohli va sinonimik lug'atlarda keltirilgan "ochiqlik" otining ta'riflariga va "ochiqlik" sifatdoshiga murojaat qilish "ochiqlik" tushunchasining differensial xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Qizig'i shundaki, "ochiq" fe'lining ta'rifini izlash uchun izohli lug'atlarga murojaat qilib, ushbu konsepsiya leksik ma'nosi mavjud bo'lgan semantik xususiyat tufayli qisman salbiy ma'noga ega bo'lishini topishingiz mumkin. ortiqcha / ortiqcha ochiqlik":

ochig'ini aytganda –

- 1) o'z biznesingizga, fikrlaringizga bag'ishlab, juda ochiq gapiring ;
- 2) kimdir bilan haddan tashqari ochiq bo'lish ;
- 3) kutilmagan yoki noo'rin samimiylik bilan gapiring .

Boshqacha qilib aytganda, "ochiqchasiga gapirish" tushunchasi o'zaro bog'liq bo'lishi mumkin va ochiq suhbatning ikkita asosiy kommunikativ holati uchun belgi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Samimiy suhbatning analogi / varianti (bu holda, odam ochiqchasiga gapira boshlashi uchun suhbatdoshlar o'rtasida ma'lum bir yaqinlik va

o‘zaro tushunish zarur, bu vaziyatda samimiylik ikkala ishtirokchi tomonidan kutiladi, o‘zaro va mamnuniyat bilan qabul qilinadi).

Shuni ta‘kidlaymizki, odamlar kimdir bilan ochiqchasiga gaplashadigan vaziyatning prototipik namunasi-bu bir-biriga to‘liq ishonadigan va o‘z fikrlari va his-tuyg‘ulari haqida ochiq gapiradigan yaqin odamlar yoki do‘stlar o‘rtasidagi suhbat. A. N. Gladkovaning ishida semantik primitivlar usuli yordamida tahlil qilingan "u bilan ochiqchasiga gaplashdi" iborasi ko‘rib chiqiladi. Birinchidan, muallif tomonidan ta‘kidlangan tarkibiy qismlar bizning ishimiz uchun qimmatlidir:

"men buni hozir aytmoqchiman",

"bu haqiqat",

"men bu odamga bunday narsalarni ayta olishimni bilaman" [8,502-515].

Ushbu tarkibiy qismlar suhbatdoshning ahamiyatini, uning tanlovini yana bir bor ta‘kidlaydi, bu hatto "tasodifiy sayohatchining ta‘siri" holatida ham juda asosli va ma‘ruzachining ichki e‘tiqodi va oldingi tajribasi bilan qo‘llab-quvvatlanadi. Bundan tashqari, xabarning to‘g‘riligi ta‘kidlanadi (bu belgisiz ochiq suhbat shunchaki mantiqiy emas), ma‘lum bir vaqtda eng yuqori cho‘qqisiga chiqadigan va ma‘ruzachi endi o‘z ichida biron bir shaxsiy ahamiyatga ega ma‘lumotlarni ushlab turishga qodir bo‘lmagan bir lahzalik gapirish istagiga urg‘u beriladi. Shu bilan birga, bilaman, agar men ko‘p odamlarga shunday bir narsa aytsam, bu odamlar men haqimda yomon hayolga borishlari mumkin deb hisoblaydi va ochiq suhbatdan qochadi. Boshqasining yuqorida aytib o‘tilganlardan tashqari, shaxslararo muloqotning umumiy hajmidagi ochiq suhbatlarning ulushi va ular bilan shug‘ullanadigan suhbatdoshlar soni juda cheklanganligini va ko‘p jihatdan ijtimoiy va madaniy jihatdan shartlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuni ta‘kidlash kerakki, samimiylik umuman ijobiy baholanadi. Shu bilan birga, madaniy qoidalar mavjudligini ta‘kidlash kerak, unga ko‘ra bunday muloqot uslubi faqat ma‘lum bir odamlar doirasi bilan maqbuldir. Ko‘pgina tilshunoslar, faylasuflar, psixologlar rus milliy xarakterining asosi sifati sifatida uning hissiyotlilikini ta‘kidlaydilar, bu esa tabiiyki samimiylikni anglatadi..

Eslatib o‘tamiz, ushbu maqolaning maqsadi nafaqat "samimiylik" tushunchasini tahlil qilish, balki "samimiylik" va samimiylikni qo‘shni tushunchalardan farqlarni ko‘rsatishdir.

Ma‘lumki, sinonim munosabatlar paradigmatic munosabatlarning eng muhimidir va leksik ma‘noni aniqlash uchun asos bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, sinonim tarmoqni tashkil etuvchi leksemalarning integral va differentsial semantik xususiyatlarini tushuntirish lug‘atlari va sinonimlarning lug‘atlarini tahlil qilish orqali aniqlash mumkin. Integral, ya‘ni birlashtiruvchi xususiyat-bu maydonning har bir a‘zosi ma‘nosida mavjud bo‘lgan va eng umumiy ma‘noga ega lug‘at bilan ifodalangan sxema. Integral xususiyat bir vaqtning o‘zida differentsial bo‘lishi mumkin, ya‘ni qo‘shni maydonlarga nisbatan farqlovchi bo‘lishi mumkin [9, 14].

"Ochiqlik", "samimiylik", "samimiy suhbat" leksemalarining semantik va assotsiativ sohalari parchalarini qiyosiy tahlil qilish ular o‘rtasida mavjud bo‘lgan integral va differentsial xususiyatlarni aniqlash maqsadida [o‘sha joyda]. Muallif keltirgan ba‘zi xulosalarni qisqacha sanab o‘tamiz.

Tadqiqotchining fikriga ko‘ra, "ochiqlik" leksemasining ajralmas semantik xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- 1) uyatsiz, belgilangan me‘yorlar va qoidalarga zid;
- 2) o‘z harakatlari, xatti-harakatlari to‘g‘risida qasddan xabar berish, ular ba‘zan chuqur shaxsiy bo‘lishi mumkin;
- 3) Mehribonlik, qulaylik, tajribasizlik hissi bilan soddalik;
- 4) uyatchanlikdan mahrum, yashirin;
- 5) fazilat, odobsizlik, yaxshi niyat.

"Samimiylik" leksemasida quyidagi integral semantik belgilar mavjud:

- 1) soddalik, xushmuomalalik, kamtarlik;
- 2) chuqur samimiylik, ichki ishonch bilan kirib borish;
- 3) do‘stlik, mehribonlik;
- 4) tabiiylik, soxtalikdan mahrum bo‘lish, haqiqiy;
- 5) mehribon qalb bilan.

"Poklik" leksemasining ajralmas semantik xususiyatlari quyidagi tarkibiy qismlar bilan ifodalanadi:

- 1) boshqalarning farovonligini oshirishga tayyorlik;
- 2) soddalik, tajribasizlik;
- 3) yaxshi ruh bilan [o'sha joyda].

N. V. Tsepeleva tomonidan olib borilgan tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, "samimiylik" va "samimiylik" tushunchalari "beparvolik" / "o'zini ko'rsatmaslik" ning umumiy semantik belgisi mavjudligi bilan birlashtirilgan, "samimiylik" va "samimiylik" tushunchalari esa "soddalik" va "yaxshi tabiat" belgilari tufayli yaqinlashadi. Sinonimik tarmoq doirasida ma'lum bir leksema uchun integral bo'lgan boshqa tanlangan semantik xususiyatlar leksemalarning qo'shni mikropollari darajasida differentsial bo'lib chiqadi.

Samimiylik, bir tomondan, "haqiqat" va "imon" tushunchalari bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, gapning immanent xususiyati emas, balki gap va ma'ruzachining haqiqiy fikrlari va hissiyotlari o'rtasidagi muvofiqlik, izchillik sifatida qaraladi [10, 31], qarama-qarshi tushunchalar va "yolg'on" toifalari bilan taqqoslashda tahlil qilinadi, yolg'on, nosamimiylik [11, 322], kommunikativ o'zaro ta'sir kategoriyasi sifatida samimiylik taqlid qilinishi mumkin, soxta, soxta, bo'rttirilgan, oshkora bo'lishi mumkinligini tan oladi [12, 600-602].

N. D. Arutyunova samimiylikni og'zaki muloqotda "boshqasi" mavjudligini talab qiladigan aloqa komponenti sifatida aniqlangan tuyg'u haqiqati sifatida belgilaydi, shu bilan birga samimiylik semasi tavba qilish, tan olish, tan olish va boshqalar kabi nutq xatti-harakatlarini bildiruvchi so'zlarning semantikasiga kiritilganligini ta'kidlaydi.

O'zbek tilidagi leksikografik manbalarning minimal ta'rifi (yuqorida aytib o'tganimizdek, tahlil qilingan ta'riflarning aksariyatida "samimiylik" va "poklik" orqali izohlanadi) va ko'rib chiqilayotgan leksik birlikning ta'riflarida semantik xususiyatlarning cheklangan vakili, afsuski, biz o'rganayotgan hodisaning kontseptual doirasini modellashtirishga imkon bermaydi. Shu munosabat bilan, ma'lumot beruvchilarning so'roviga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir:

1) o'zbek tilida so'zlashuvchilar "ochiqlik" tushunchasini qanday talqin qilishlarini bilib oling;

2) ular "samimiylik" tushunchasi va unga yaqin bo'lgan "ochiqlik" tushunchasi o'rtasidagi farqlarni qanday ko'rishadi;

3) samimiylik adresatini aniqlang va tavsiflang.

Samimiylik-bu odamning o'z fikrini bildirishdan tortinmasdan, o'z xatolarini tan olish va hech kimga va o'ziga nisbatan, boshqalarning fikriga qaramay, umumiy qabul qilingan me'yorlarga qaramay, biror narsaga nisbatan o'z pozitsiyasini ochiq e'lon qilish qobiliyatidir.

E'tibor bering, badiiy adabiyot namunalari kontekstidagi samimiylik ko'pincha o'z fikrini / pozitsiyasini, fikrlari va his-tuyg'ularini to'g'ridan-to'g'ri, ochiq ifoda etish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi:.

Samimiylik-bu odam kimgadir ishonishi mumkin bo'lgan holat;

Siz ishonadigan odamga shaxsiy va samimiy fikrlarni taqdim etish;

Insonning sirlarini oshkor qilishdan qo'rqmasdan sirlarini ochish qobiliyati va boshqalar.

Yana bir bor eslaymizki, ishonch paydo bo'lishining asosiy shartlari boshqasining dolzarbligi, uning yaxlitligi, unga ishonib topshirilgan ma'lumotlarni saqlash va oshkor qilmaslikning ishonchliligi. Shu munosabat bilan, qabul qiluvchining shaxsiy fazilatlarini - ishonchlilik, sirlarni saqlash qobiliyati, hissiy yordam ko'rsatishga tayyorlik ochiq muloqot holati uchun muhimdir.

Samimiylik-bu eng samimiy his-tuyg'ularni siz ishonadigan odamlarga etkazishdir. Shu bilan birga, ular sizni xafa qilmasliklari va boshqalarga ularga ishongan narsalaringizni aytib berishlariga ishonch bo'lishi kerak. Bu tinglashga, hamdard bo'lishga qodir ishonchli odamga ichki sirlarni aytishdir.

Darhaqiqat, shaxslararo muloqotdagi ochiq suhbat biz ishonadigan odamga ma'lum bir haqiqatni ochishni, shaxsiy xarakterdagi ma'lumotlarni etkazishni o'z ichiga oladi va ko'pincha "yurakdan yurakka suhbat" nutq janri doirasida amalga oshiriladi.

Bizning fikrimizcha, maksimal darajada samimiylik bilan tavsiflangan shaxsiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ishonchli aloqa doirasidagi kommunikativ o'zini oshkor qilishdir. Ma'lumki, tan olish, shuningdek, samimiy tan olish [13, 25-31] haqiqatni aytish qobiliyatiga, chuqur, ichki (yashirin) tajribalarni yuzaki (ochiq) aloqa darajasiga o'tkazishni amalga oshirib, boshqasiga ochiqchasiga, chin dildan tan olish zarurligiga asoslanadi, bu esa ma'ruzachiga o'zgarishga imkon beradi., ichki o'zgarish va hissiy va psixologik dam olish: "ruh xotirjam bo'ladi".

XULOSA

Biroq, bizning fikrimizcha, bu tushunchalar bir xil emas. Albatta, ushbu tushunchalarning ajralmas xususiyati ma'ruzachining to'g'riligi, xabar qilingan narsaning haqiqat tomonidir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, samimiylik kundalik muloqotning sharti va prezumtsiyasi vazifasini bajaradi, ya'ni kundalik kommunikativ xatti-harakatlarning etikasi samimiylik talabini va sifatning maksimal darajasiga rioya qilishni o'z ichiga oladi. Bizning fikrimizcha, samimiylikdan farqli o'laroq, samimiylik kommunikatorlar tomonidan doimiy / muntazam ravishda kundalik muloqotda qo'llanilmaydi, har qanday muloqotning tarkibiy qismi emas, balki o'ziga xos kommunikativ vaziyatlarda va ma'lum nutq janrlarida amalga oshiriladi. Samimiylik-bu har qanday vaziyatda haqiqatni gapirish qobiliyati, samimiylik-bu odam kimgadir ishonishi mumkin bo'lgan holatdir.

ADABIYOTLAR

1. Adler, J.E. Lying, deceiving, or falsely implicating [Electronic resource] / J.E. Adler // The Journal of Philosophy. - 1997. - Vol. 94. - № 9. - p. 435-452. - Mode of access: <http://www.jstor.org/stable/2564617>.

2. Mirzakamolova S.S. "Shaxslararo muloqotda samimiylik konsepsiyasi", Jamiyat va innovatsiyalar. -2022. –Issue 05,-p.17-21.

Mode of access: <http://inscience.uz/index.php/socinov/index>

3. Grice, H.P. Studies in the Way of Words / H.P. Grice. - Cambridge: Harvard University Press, 1989. - 402 p.

4. Leech, G. Principles of Pragmatics / G. Leech. - London: Longman, 1983. - 367 p.
5. Колокольцева, Т.Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи / Т.Н. Колокольцева. - Волгоград: Издательство ВолГУ, 2001. - 260 с.
6. Шаховский, В.И., Солодовникова, Н.Г. Терапевтическая функция языка как проблема эколлингвистики / В.И. Шаховский, Н.Г. Солодовникова // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. - 2009. - Т. 1. - №15. - С. 26-34.
7. Searle, John R. Speech Acts - An Essay in the Philosophy of Language / John R. Searle. - Cambridge: Cambridge University Press, 1969. - 1 ed. - P. viii - 204.
8. Гладкова, А.Н. Концепт 'откровенность' в русской и английской языковых картинах мира / А.Н. Гладкова // Логический анализ языка. Между ложью и фантазией / отв. ред. Н.Д. Арутюнова. - М.: Издательство «Индрик», 2008. - С. 502-515.
9. Цепелева, Н.В. Синонимическая сеть как фрагмент семантического и ассоциативного полей (на материале лексем «откровенность - чистосердечность - искренность») / Н.В. Цепелева // Мир науки, культуры, образования. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский ГУ, 2010. - № 3(22). - С. 13-17.
10. Шатуновский, И.Б. «Правда», «истина», «искренность», «правильность» и «ложь» как показатели соответствия / несоответствия содержания предложения мысли и действительности / И.Б. Шатуновский // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М. : Наука, 1991. - С. 31
11. Панченко, Н.Н. Достоверность как коммуникативная категория: монография / Н.Н. Панченко. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2010а. -

322 с.

12. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир / Н.Д. Арутюнова. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 896 с.

13. Панченко, Н.Н. Чистосердечное признание в межличностном общении / Н.Н. Панченко // *Lingua Mobilis*. - 2010б. - Т. 25. - №6. - С. 25-31.